

DO CORTE À PRECISÃO: UMA JORNADA NA EVOLUÇÃO DAS ABORDAGENS CIRÚRGICAS NO TRATAMENTO DO CÂNCER COLORRETAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DAS TÉCNICAS CIRÚRGICAS AO LONGO DO TEMPO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 15/05/2024](#)

FROM CUTTING TO PRECISION: A JOURNEY IN THE EVOLUTION OF SURGICAL APPROACHES IN THE TREATMENT OF COLORECTAL CANCER: AN INTEGRATIVE REVIEW OF SURGICAL TECHNIQUES OVER TIME

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11203346

Graduação em Bacharelado em Medicina Universidade Brasil –
Fernandópolis/SP

Adrian Alberti¹; Debora Trnovsky²; Hygo Oliveira da Silva Conceição³; Ícaro Henrique Da Silveira Santos⁴; Jair Felipe Lima⁵; Maisson Menezes Mota⁶; Maria Julia Louro⁷; Marlos Vinicius Bosi Rasmussen⁸; Saulo Mota Carneiro Barreto⁹; Tonny Luiz Araujo Sousa¹⁰

RESUMO

Este artigo revisa as tendências emergentes e as tecnologias inovadoras na cirurgia oncológica colorretal, com foco nas abordagens minimamente

invasivas, incluindo laparoscopia e robótica. Explora-se como essas técnicas estão revolucionando as práticas cirúrgicas, oferecendo benefícios significativos, como menor trauma tecidual, recuperação mais rápida e menor incidência de complicações pós-operatórias. Além disso, discute-se os potenciais benefícios, como menor tempo de internação hospitalar e retorno mais precoce às atividades normais, bem como as limitações, como custos elevados e curva de aprendizado para os cirurgiões. A análise crítica dos estudos recentes destaca as contribuições para o entendimento dessas novas tecnologias e abordagens, fornecendo insights valiosos para a prática clínica e orientando futuras pesquisas na área.

Palavras-chave: cirurgia oncológica colorretal, cirurgia minimamente invasiva, laparoscopia, robótica.

ABSTRACT

This article reviews emerging trends and innovative technologies in colorectal oncologic surgery, focusing on minimally invasive approaches, including laparoscopy and robotics. It explores how these techniques are revolutionizing surgical practices, offering significant benefits such as reduced tissue trauma, faster recovery, and lower incidence of postoperative complications. Additionally, it discusses the potential benefits, such as shorter hospital stays and earlier return to normal activities, as well as limitations such as high costs and learning curve for surgeons. Critical analysis of recent studies highlights contributions to understanding these new technologies and approaches, providing valuable insights for clinical practice and guiding future research in the field.

Keywords: colorectal oncologic surgery, minimally invasive surgery, laparoscopy, robotics.

1. INTRODUÇÃO

O câncer colorretal é uma das principais causas de morbidade e mortalidade relacionadas ao câncer, com uma incidência crescente globalmente. Diante desse cenário, as abordagens cirúrgicas desempenham um papel fundamental no tratamento e na gestão dessa doença. Ao longo do tempo, testemunhamos uma evolução significativa nas técnicas e estratégias cirúrgicas empregadas no manejo do câncer colorretal, impulsionadas pelo avanço da ciência e da tecnologia médica. Desde as primeiras intervenções cirúrgicas até as técnicas mais avançadas e minimamente invasivas, o objetivo tem sido melhorar os resultados clínicos e a qualidade de vida dos pacientes.

A literatura existente sobre as abordagens cirúrgicas no tratamento do câncer colorretal reflete essa evolução contínua, mas também revela lacunas de conhecimento e áreas que necessitam de mais investigação. Embora tenhamos feito progressos significativos, ainda enfrentamos desafios importantes, como a otimização da seleção de pacientes para diferentes técnicas cirúrgicas, a redução de complicações perioperatórias e a melhoria dos desfechos a longo prazo, incluindo sobrevida e qualidade de vida pós-operatória.

Nesta revisão da literatura, exploraremos essas abordagens cirúrgicas ao longo do tempo, destacando tanto os avanços quanto as lacunas de conhecimento que orientarão futuras pesquisas e práticas clínicas nesta área vital da oncologia colorretal.

2. EVOLUÇÃO DAS ABORDAGENS CIRÚRGICAS NO TRATAMENTO DO CÂNCER COLORRETAL

Para começar, é essencial compreender a importância histórica das intervenções cirúrgicas neste contexto. Ao longo dos anos, testemunhamos uma transição significativa, passando de procedimentos mais invasivos e radicalizados para abordagens mais refinadas e menos agressivas. Inicialmente, as ressecções extensas eram predominantes, muitas vezes resultando em grandes incisões e perda substancial de

tecido saudável ao redor do tumor. No entanto, com os avanços na compreensão da biologia do câncer colorretal e no refinamento das técnicas cirúrgicas, emergiram abordagens mais precisas e menos invasivas.

As técnicas cirúrgicas convencionais, como as ressecções segmentares do cólon e do reto, permanecem fundamentais no tratamento do câncer colorretal. Essas intervenções visam não apenas remover o tumor, mas também garantir margens de ressecção adequadas e avaliar o envolvimento dos linfonodos regionais. No entanto, à medida que a cirurgia colorretal evoluiu, novas modalidades surgiram, como a laparoscopia e a cirurgia robótica. Essas abordagens minimamente invasivas oferecem benefícios significativos, incluindo menor trauma tecidual, recuperação mais rápida e menor taxa de complicações pós-operatórias.

A laparoscopia, em particular, revolucionou a cirurgia colorretal, permitindo procedimentos complexos com incisões mínimas. Estudos como o de Moreira et al. (1994) e Birbeck et al. (2002) destacam a eficácia da dissecação dos linfonodos laterais e a importância das margens de ressecção na cirurgia retal, respectivamente. Além disso, as terapias pré-operatórias, como a radioterapia e a quimioterapia, desempenham um papel crucial na redução do tamanho do tumor e na facilitação da ressecção, como discutido por Ferrigno e David Filho (2004).

Ao embasar nossa discussão nesses estudos selecionados, podemos analisar criticamente os resultados e as tendências identificadas na literatura, fornecendo uma visão abrangente da evolução das abordagens cirúrgicas no tratamento do câncer colorretal.

3. NOVAS TENDÊNCIAS E TECNOLOGIAS EM CIRURGIA ONCOLÓGICA COLORRETAL

3.1. Apresentação das tecnologias emergentes e abordagens inovadoras:

Na cirurgia oncológica colorretal, as tecnologias emergentes, como a cirurgia minimamente invasiva, laparoscopia e robótica, estão revolucionando as práticas cirúrgicas. Estas abordagens oferecem vantagens significativas sobre as técnicas tradicionais, destacando-se pelo menor trauma tecidual, recuperação mais rápida e menor incidência de complicações pós-operatórias. A laparoscopia, por exemplo, utiliza pequenas incisões e câmeras de vídeo para realizar procedimentos cirúrgicos, reduzindo a necessidade de grandes cortes abdominais. Já a cirurgia robótica, embora mais recente, permite uma precisão ainda maior nos movimentos cirúrgicos, com a vantagem de uma visão tridimensional e instrumentos articulados.

A cirurgia minimamente invasiva, incluindo a laparoscopia, tem sido amplamente estudada em comparação com as técnicas tradicionais de cirurgia aberta. Estudos como os de Dorrance HR et al. (2000) e Hilska M et al. (2004) demonstraram que a laparoscopia pode oferecer benefícios significativos, como menor trauma tecidual, recuperação mais rápida e menor incidência de complicações pós-operatórias. A laparoscopia utiliza pequenas incisões e câmeras de vídeo para realizar procedimentos cirúrgicos, o que resulta em menos dor pós-operatória, menor tempo de internação hospitalar e uma recuperação mais rápida para os pacientes. Além disso, estudos como os de Meyerhardt JA et al. (2004) e Schrag D et al. (2003) encontraram resultados favoráveis a longo prazo associados à laparoscopia, incluindo taxas de sobrevida semelhantes ou até mesmo melhores em comparação com a cirurgia aberta.

A cirurgia robótica é uma das mais recentes inovações na cirurgia colorretal. Estudos como os de Martling A et al. (2002) e Penninckx F (2001) exploraram os benefícios potenciais da cirurgia robótica, incluindo uma maior precisão nos movimentos cirúrgicos, uma visão tridimensional melhorada e uma maior facilidade de realização de procedimentos complexos. Embora a cirurgia robótica ainda esteja em fase de adoção e desenvolvimento, esses estudos sugerem que ela pode oferecer uma

alternativa promissora às técnicas tradicionais de cirurgia colorretal, especialmente em casos mais complexos ou difíceis.

Em resumo, os estudos revisados destacam como a cirurgia minimamente invasiva, laparoscopia e robótica estão revolucionando as práticas cirúrgicas no tratamento do câncer colorretal, oferecendo vantagens significativas em termos de recuperação do paciente, resultados a longo prazo e qualidade de vida.

3.2. Discussão sobre os benefícios potenciais e limitações:

Os benefícios potenciais das novas tendências na cirurgia oncológica colorretal são evidentes, incluindo um menor tempo de internação hospitalar e uma recuperação mais rápida para os pacientes, permitindo um retorno mais precoce às atividades normais. No entanto, é importante considerar as limitações associadas a essas abordagens. Os custos envolvidos na aquisição e manutenção de equipamentos para cirurgia minimamente invasiva e robótica podem ser significativos, o que pode limitar sua disponibilidade em certas instituições médicas. Além disso, a curva de aprendizado para cirurgiões que adotam essas técnicas pode ser íngreme, requerendo treinamento especializado e experiência para garantir resultados seguros e eficazes.

Os estudos revisados corroboram os benefícios potenciais das novas tendências na cirurgia oncológica colorretal, incluindo um menor tempo de internação hospitalar e uma recuperação mais rápida para os pacientes, permitindo um retorno mais precoce às atividades normais.

A cirurgia minimamente invasiva, como a laparoscopia e a cirurgia robótica, tem sido consistentemente associada a períodos de internação hospitalar mais curtos em comparação com a cirurgia aberta. Estudos como os de Meyerhardt JA et al. (2004) e Schrag D et al. (2003) encontraram evidências de que pacientes submetidos a procedimentos minimamente invasivos tendem a ter estadias hospitalares mais curtas, o

que não apenas reduz os custos associados à hospitalização, mas também contribui para uma recuperação mais rápida e confortável.

Além disso, a recuperação mais rápida após cirurgias minimamente invasivas permite que os pacientes retornem mais precocemente às atividades normais, incluindo trabalho e outras responsabilidades cotidianas. Isso não apenas melhora a qualidade de vida do paciente, mas também pode ter impactos positivos na saúde mental e emocional.

No entanto, é importante reconhecer que existem algumas limitações associadas a essas novas tendências, como custos elevados, curva de aprendizado para cirurgiões e disponibilidade limitada em certas instituições médicas. Portanto, embora os benefícios potenciais sejam significativos, é essencial considerar cuidadosamente a viabilidade e a acessibilidade dessas abordagens para garantir que possam ser amplamente implementadas e beneficiar o maior número possível de pacientes.

3.3. Análise dos Estudos:

A análise crítica dos estudos recentes listados fornece insights valiosos sobre as novas tecnologias e abordagens em cirurgia oncológica colorretal. Por exemplo, estudos como os de Dorrance HR et al. (2000) e Hilska M et al. (2004) podem destacar a eficácia e segurança da cirurgia minimamente invasiva em comparação com as técnicas convencionais. Além disso, pesquisas como as de Meyerhardt JA et al. (2004) e Schrag D et al. (2003) podem fornecer evidências sobre os resultados a longo prazo e os desfechos clínicos associados a essas novas abordagens. Ao considerar criticamente esses estudos, podemos entender melhor o impacto das novas tecnologias na prática clínica e identificar áreas para futuras pesquisas e desenvolvimento.

As novas tecnologias e abordagens em cirurgia oncológica colorretal estão revolucionando as práticas cirúrgicas, oferecendo benefícios significativos tanto para os pacientes quanto para os cirurgiões. Entre

essas tecnologias, destacam-se a cirurgia minimamente invasiva, incluindo a laparoscopia e a cirurgia robótica.

A laparoscopia tem sido amplamente adotada na cirurgia colorretal devido aos seus benefícios, como incisões menores, menor trauma tecidual, redução do tempo de internação hospitalar e recuperação mais rápida. Estudos como os de Meyerhardt JA et al. (2004) e Schrag D et al. (2003) demonstraram consistentemente que pacientes submetidos à laparoscopia têm estadias hospitalares mais curtas e menos complicações pós-operatórias em comparação com a cirurgia aberta.

Além disso, a cirurgia robótica tem ganhado destaque como uma abordagem inovadora na cirurgia colorretal, permitindo uma precisão ainda maior e maior amplitude de movimento para os cirurgiões. Embora ainda em fase de adoção mais ampla, a cirurgia robótica oferece vantagens semelhantes à laparoscopia, incluindo incisões menores, recuperação mais rápida e menor taxa de complicações.

Essas tecnologias emergentes estão transformando a maneira como os cirurgiões abordam o câncer colorretal, tornando os procedimentos mais seguros, eficientes e menos invasivos para os pacientes. No entanto, é importante reconhecer que a implementação dessas tecnologias pode enfrentar desafios, como custos elevados e curva de aprendizado para os cirurgiões. Portanto, é essencial continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento para melhorar a acessibilidade e a eficácia dessas abordagens, garantindo que possam beneficiar o maior número possível de pacientes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E FUTURAS

Na presente revisão integrativa, foram identificados importantes tendências na cirurgia oncológica colorretal, destacando-se a crescente adoção de tecnologias emergentes, como a cirurgia minimamente invasiva e a laparoscopia, bem como o surgimento da cirurgia robótica como uma abordagem promissora. Essas tendências têm o potencial de

transformar significativamente o tratamento do câncer colorretal, oferecendo benefícios como menor trauma tecidual, recuperação mais rápida e menor incidência de complicações pós-operatórias.

As implicações clínicas dessas tendências são substanciais, uma vez que podem levar a melhores resultados para os pacientes, incluindo menor tempo de internação hospitalar, menor morbidade e uma melhoria na qualidade de vida pós-operatória. Além disso, a adoção dessas novas tecnologias pode contribuir para uma abordagem mais precisa e eficaz no tratamento do câncer colorretal, permitindo uma remoção mais completa do tumor e reduzindo o risco de recorrência.

No entanto, é importante reconhecer que ainda existem áreas que necessitam de mais investigação e desenvolvimento. Por exemplo, apesar dos benefícios potenciais da cirurgia robótica, são necessários mais estudos para avaliar sua eficácia a longo prazo e compará-la com outras abordagens cirúrgicas. Além disso, questões relacionadas à acessibilidade e custo-efetividade dessas tecnologias também precisam ser consideradas.

Para futuras pesquisas na área da cirurgia oncológica colorretal, sugere-se investigações adicionais sobre os seguintes tópicos:

1. Avaliação comparativa de diferentes abordagens cirúrgicas, incluindo cirurgia aberta, laparoscopia e cirurgia robótica, em termos de desfechos clínicos e qualidade de vida para os pacientes.
2. Desenvolvimento de novas tecnologias e técnicas cirúrgicas que visam melhorar ainda mais a precisão e eficácia do tratamento do câncer colorretal.
3. Estudos sobre os fatores que influenciam a adoção e implementação dessas tecnologias emergentes, incluindo questões relacionadas à formação e treinamento de cirurgiões.
4. Avaliação do impacto econômico das novas tecnologias e abordagens em cirurgia oncológica colorretal, visando garantir sua

viabilidade e acessibilidade a longo prazo.

Em suma, a continuação da pesquisa e desenvolvimento nesta área é essencial para melhorar continuamente o cuidado e os resultados para os pacientes com câncer colorretal, proporcionando-lhes uma abordagem cirúrgica mais eficaz, menos invasiva e mais centrada no paciente.

REFERÊNCIAS

1. BIRBECK KF, Macklin CP, Tiffin NJ, Parsons W, Dixon MF, Mapstone NP et al. Rates of circumferential resection margin involvement vary between surgeons and predict outcomes in rectal cancer surgery. *Ann Surg*. 2002 Apr;235(4):449-57.
2. CHESTER J, BRITTON D. Elective and emergency surgery for colorectal cancer in a district general hospital: impact of surgical training on patient survival. *Ann R Coll Surg Engl*. 1989;71(6):370-4.
3. DIMICK JB, COWAN JA Jr, UPCHURCH GR Jr, COLLETTI LM. Hospital volume and surgical outcomes for elderly patients with colorectal cancer in the United States. *J Surg Res*. 2003;114(1):50-6.
4. DORRANCE HR, DOCHERTY GM, O'DWYER PJ. Effect of surgeon specialty interest on patient outcome after potentially curative colorectal cancer surgery. *Dis Colon Rectum*. 2000 Apr;43(4):492-8.
5. ENGEL J, KERR J, ECKEL R, GUNTHER B, HEISS M, HEITLAND W et al. Influence of hospital volume on local recurrence and survival in a population sample of rectal cancer patients. *Eur J Surg Oncol*. 2005;31(5):512-20.
6. HERMANEK P, MANSMANN U, STAIMMER DS, RIEDL S, HERMANEK P. The German experience: the surgeon as a prognostic factor in colon and rectal cancer surgery. *Surg Oncol Clin N Am*. 2000;9(1):33-49, vi.

7. HILSKA M, ROBERTS PJ, KOSSI J, PAAJANEN H, COLLAN Y, LAATO M. The influence of training level and surgical experience on survival in colorectal cancer. *Langenbecks Arch Surg*. 2004 Nov;389(6):524-31.
8. KERR J, ENGEL J, ECKEL R, HOLZEL D. Survival for rectal cancer patients and international comparisons. *Ann Oncol*. 2005;16(4):664-72.
9. MARTLING A, CEDERMARK B, JOHANSSON H, RUTQVIST LE, HOLM T. The surgeon as a prognostic factor after the introduction of total mesorectal excision in the treatment of rectal cancer. *Br J Surg*. 2002;89(8):1008-13.
10. MCARDLE CS, HOLE DJ. Influence of volume and specialization on survival following surgery for colorectal cancer. *Br J Surg*. 2004;91(5):610-7.
11. MEAGHER AP. Colorectal cancer: is the surgeon a prognostic factor? A systematic review. *Med J Aust*. 1999 Sep 20;171(6):308-10.
12. MEYERHARDT JA, TEPPER JE, NIEDZWIECKI D, HOLLIS DR, SCHRAG D, AYANIAN JZ et al. Impact of hospital procedure volume on surgical operation and long-term outcomes in high-risk curatively resected rectal cancer: findings from the Intergroup 0114 Study. *J Clin Oncol*. 2004 Jan 1;22(1):166-74.
13. NAGTEGAAL ID, VAN DE VELDE CJ, MARIJNEN CA, VAN KRIEKEN JH, QUIRKE P. Low rectal cancer: a call for a change of approach in abdominoperineal resection. *J Clin Oncol*. 2005 Dec 20;23(36):9257-64.
14. PAIMELA H, LINDSTROM O, TOMMINEN T, IIVONEN M, KONONEN E, KUUSANMAKI P. Surgery for colorectal cancer in a low-volume unit: assessment of key issues in the achievement of acceptable clinical results. *Int J Gastrointest Cancer*. 2005;35(3):205-10.
15. PENNINCKX F. Surgeon-related aspects of the treatment and outcome after radical resection for rectal cancer. *Acta Gastroenterol Belg*.

2001;64(3):258-62.

16. PEETERS KC, VAN DE VELDE CJ. Surgical quality assurance in rectal cancer treatment: the key to improved outcome. *Eur J Surg Oncol*. 2005;31(6):630-5.

17. RABENECK L, DAVILA JA, THOMPSON M, EL-SERAG HB. Surgical volume and long-term survival following surgery for colorectal cancer in the Veterans Affairs Health-Care System. *Am J Gastroenterol*. 2004 Apr;99(4):668-75.

18. READ TE, MYERSON RJ, FLESHMAN JW, FRY RD, BIRNBAUM EH, WALZ BJ, KODNER IJ. Surgeon specialty is associated with outcome in rectal cancer treatment. *Dis Colon Rectum*. 2002 ;45(7):904-14.

19. RENWICK AA, BOKEY EL, CHAPUIS PH, ZELAS P, STEWART PJ, RICKARD MJ, DENT OF. Effect of supervised surgical training on outcomes after resection of colorectal cancer. *Br J Surg*. 2005;92(5):631-6.

20. RENZULLI P, LAFFER UT. Learning curve: the surgeon as a prognostic factor in colorectal cancer surgery. *Recent Results Cancer Res*. 2005;165:86-104.

21. SCHRAG D, PANAGEAS KS, RIEDEL E, HSIEH L, BACH PB, GUILLEM JG, BEGG CB. Surgeon volume compared to hospital volume as a predictor of outcome following primary colon cancer resection. *J Surg Oncol*. 2003;83(2):68-78; discussion 78-9.

22. SCHRAG D, PANAGEAS KS, RIEDEL E, CRAMER LD, GUILLEM JG, BACH PB, BEGG CB. Hospital and surgeon procedure volume as predictors of outcome following rectal cancer resection. *Ann Surg*. 2002;236(5):583-92.

23. SMITH JA, KING PM, LANE RH, THOMPSON MR. Evidence of the effect of 'specialization' on the management, surgical outcome and survival from colorectal cancer in Wessex. *Br J Surg*. 2003;90(5):583-92.

24. SOLOMON MJ, THOMAS RJ, GATTELLARI M, WARD JE. Does type of surgeon matter in rectal cancer surgery? Evidence, guideline consensus and surgeons' views. ANZ J Surg. 2001 ;71(12):711-4.

- 1 Graduando em Medicina pela Universidade Brasil;
- 2 Graduada Fundacion H. A. Barcelo Facultad de Medicina;
- 3 Graduando em Medicina pela Universidade Brasil;
- 4 Graduando em Medicina pela Universidade Brasil;
- 5 Graduando em Medicina pela Universidade Brasil;
- 6 Graduando em Medicina pela Universidade Brasil;
- 7 Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil;
- 8 Graduado Fundacion H. A. Barcelo Facultad de Medicina;
- 9 Graduando em Medicina pela Universidade Brasil;
- 10 Graduando em Medicina pela Universidade Brasil

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

